

BIOLOGIYA FANIDAN 9 SINIF O'QUVCHILARI UCHUN HUYAYRA ORGANOIDLARI TUZILISHINI O'RGANISH MAVZUSI BO'YICHA DARSNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Asila Saloyeva²

Moxigul Toshboyeva¹

¹Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi,
O'zbekiston, Andijon

²Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi,
O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14134825>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 9-sinf "Umumiy biologiya" darsligidan joy olgan hujayra va uning organoidlari tuzilishi va funksiyasini tushuntirishda yangi va zamonaviy interfaol hamda multimedia vositalaridan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Annotation: This article provides information on the use of new and modern interactive and multimedia tools in explaining the structure and function of the cell and its organoids, which is included in the 9th grade "General Biology" textbook.

Аннотация: В данной статье содержится информация об использовании новых и современных интерактивных и мультимедийных средств при объяснении строения и функций клетки и ее органоидов, которая включена в учебник «Общая биология» для 9 класса.

Kalit so'zlar: Lizosoma, mitoxondriya, endoplazmatik to'r, Golji majmuasi, ribosoma, plastida, vakuol.

Key words: Lysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ribosome, plastid, vacuole.

Ключевые слова: Лизосома, митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, рибосома, пластида, вакуоль.

XXI texnologiyalar asrida har bir sohada bo'lgani kabi maktab ta'lim tizimiga bir qancha pedogogik texnologiyalar, yangi-yangi pedagogik tushunchalar, dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan qo'llanilib borilishi ta'lim jarayonining tubdan o'zgartirib yuborayotganini guvohi bo'ldik. Hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchilar uchun dars o'tish jarayonida aktyor bo'lishgina emas balki rejissiyor bo'lish kerakligini anglab yetishi lozim. Bundan tashqari, o'quvchilarga dars jarayonlarini qiziqarli tarzda olib borishda multimedia vositalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Buning uchun esa o'qituvchilar ta'lim berishda qo'llaniladigan ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llanilishi o'quvchilarda fikrlash jarayonini oshishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarda interfaol metodlarni qo'llash ortiqcha ham ruhiy ham jismoniy kuch sarflamaslikka, qisqa vaqt davomida yuksak natijalarga erishishga sabab bo'ladi.

Oldindagi maqsadlarga erishish uchun esa o'qituvchi darslarda foydalanish maqsadida o'quvchini faollikka chorlovchi savollar berish orqali o'quvchilarda izlanuvchanlik, qiyoslash, ijodkorlik o'xshash va farqli jihatlarini topish uchun rivojlantiruvchi muhit yaratadi. O'qituvchi savol berish bilan birgalikda o'quvchilarni fikrlashga majbur qiluvchi qobiliyatini ham shakllantirib boradi.

Interfaol metodlar va usullarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

1. Venn diagrammasi
2. Klaster
3. Aqliy hujum
4. Bilaman, bilishni istayman, bilib oldim (BBB)
5. Bahs-munozara
6. Debat.
7. Muallifga savollar
8. Harakatli ma'ruza
9. Hamkorlikda izlanish
10. Mustaqil hat.

Asosan, bu usullar o'quvchining o'z tengdoshlari orasida hissiy aloqa o'rnatilishi, o'zgalarni fikrini tinglay olishi va o'z fikrini mustaqil bayon etish, o'ziga bo'lgan ishonch, bilimiga tayana olish, muammoli vaziyatlar yechimiga qiziqishlarni kuchayishiga, ayniqsa, keng fikrlashga olib keladi.

Interfaol metodlardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning shaxsini ichki olamini hisobga olish kerak. 9-sinf o'quvchilari hujayra va uning tarkibiy qismlari, organoidlari va har bir organoidning vazifalarini o'rganishda bu organoidlar haqida ham amaliy ham nazariy, ko'rgazmali metodlar va multimedia vositalaridan foydalanib tushuntirishni zamonaviy usullari yordamida organoidlarni vazifalari haqida ma'lumotlar aks etadi.

Hujayra har bir tirik organizmning tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Hujayra tarkibiga kiruvchi organoidlar umumiy va xususiy organoidlardan tashkil topadi. Umumiy organoidlar bu barcha tirik organizmlar hujayrasini tarkibida uchraydi. Xususiy organoidlar ayrim hujayralar tarkibida uchraydi, turli xil vazifalarni bajaradi. O'quvchilarga xususiy organoidlarni ko'rsatishda bir xujayrali hayvonlarni xususiy organoidlarini multimedia vositasi yoki laboratoriya mashg'ulotlarida ko'rsatib borish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda bilimlarni mustahkamlashda bu usullar samara beradi. Masalan, bir hujayralilar tipi infuzoriyalarning sinfi vakili tufelkani xususiy organoidi kiprikchalarini kuzatishimiz mumkin.

Hujayrani umumiy organoidlariga endoplazmatik to'r, lizosoma, mitoxondriya, golji, vakuol, plastida, ribosoma, hujayra markazi kiradi. O'quvchilarda organoidlar mavzusini tushuntirishda mikroskop orqali o'rganish eng samarali hisoblanadi. Hozirgi kunda mikroskop orqali o'rganishdan tashqari videoroliklar orqali kerakli ma'lumotlarni olish ham mumkin.

Hujayraning eng muhim organoidlaridan bo'lgan endoplazmatik to'r retikulum deb ham nomlanib, murakkab membranalardan tuzilgan hisoblanadi. Membranasini 1 qavat, vakuolalar

va kanalchalardan iborat. Shu kanalchalar birlashib hujayraning boshqa organoidlari bilan bog'lanish hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Endoplazmatik to'ring yaxshi yoki sust rivojlanganligi moddalar almashinuvining jadalligiga bog'liq. Umumiy hajmi hujayraning 30-50 % ini tashkil etadi va tuzilishga ko'ra silliq va donador xillarga bo'linadi. Donador endoplazmatik to'ring silliq endoplazmatik to'rdan asosiy farqi shundaki, uning membranalarida ribosomlar joylashgan. Demak, endoplazmatik to'ring funksiyasi kanallari orqali hujayra bo'ylab moddalarning tashilishidir. Shu sababli bu organoid hujayra ichki aylanma tizimi deb ham ta'riflanadi.

Hujayradagi oqsil sintezida katta ahamiyatga ega bo'lgan organoid bu ribosomadir. U hujayrada erkin va shu bilan birga endoplazmatik to'ring membranalarida joylashadi. Uning diametri 15-35.0 nm bo'lgan ikkita bo'lakchadan tashkil topgan. Bu organoid oqsil sinteziga javobgar bo'lib bu jarayonda ko'lab ribosomalar qatnashadi va ular poliribosomalar deyiladi.

Bundan tashqari, golji majmuasi hujayrada ko'plab muhim funksiyalarni bajaradi. Birinchi marta nerv hujayralarida kashf etilgan. Uning tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, yassi bo'shliqlar, mayda pufakchalar va yirik vakuolalardan tashkil topganligini elektron mikroskop orqali kuzatishimiz mumkin. Golji majmuasi hujayrada endoplazmatik to'rdagi oqsillar, lipidlar va uglevodlarni tarkibini o'zgartirib, tayyor shira holatiga olib keladi. Bu moddalar esa hujayra hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan moddalar sifatida foydalaniladi.

Mitoxondriya ikki qavat membrana bilan o'ralgan bo'lib, ichki membranasini kristallar (burmalar) hosil qiladi. Mitoxondriyaning ichki membrana bilan o'ralgan bo'shlig'i matriks deyiladi. Hujayrada mitoxondriya soni bir nechtadan mingtagacha yetadi. Mitoxondriyaning asosiy funksiyasi energiya hosil qilishdan iborat. Mitoxondriya energiyasi manbai biologik oksidlanish bo'lib, unda glikolizda hosil bo'lgan pirouzum kislotasi mitoxondriyada SO₂ va N₂O gacha parchalanadi. Bu jarayon murakkab kimyoviy reaksiyalardan iborat.

Plastidalar avtotrof o'simliklar hujayrasining pigmentli organoidlari hisoblanadi va organik moddalar sintezini amalga oshiradi. Yuksak o'simliklarda 3 xil turi uchraydi. Xloroplastlar-yashil, xromoplastlar-rangli va leykoplastlar-rangsiz bo'ladi. Xloroplastlar - linzasimon yoki sharsimon tangachalar, o'lchami 4-6 mkm, tarkibida 50% ga yaqin oqsillar, 35% lipidlar va 7% pigmentlar, shuningdek, ozroq DNK va RNK bo'ladi. Yuksak o'simliklarda xloroplastlar pigmentlari yashil xlorofillar hamda karotinoidlardan iborat. Leykoplastlar - rangsiz, dumaloq yoki cho'ziq mayda tanachalar bo'lib, o'simliklarning hamma tirik hujayralarida mavjud. Xromoplastlar - dumaloq, noto'g'ri ko'p qirrali yoki ignasimon shaklda, tarkibida kuzgi barglar, gulyonbargchalar, pomidor, chetan, marvaridgul va boshqalarning pishayotgan mevalariga sariq, qizil rang beradigan karotinoidlar bor.

Yana bir o'simlik hujayralariga xos organoidlardan biri bu vakuola hisoblanadi. Ko'plab organik birikma va tuzlardan tashkil topgan. Uning asosiy vazifasi o'simliklarga mexanik mustahkamlik berishdan iborat. Bu funksiyasi vakuol shirasi oqali hosil qilinadigan osmotik bosim hisobiga ta'minlanadi.

Plant Cell Anatomy

ANIMAL CELL ANATOMY

9-sinf "Umumiy biologiya" fan darsligida hujayra va uning organoidlari mavzusini tushuntirishda ko'rgazmali qurollar, interfaol metodlar, multimedia vositalaridan foydalandik. Ko'rgazmali qurol o'quvchilarni o'qigan, eshitgan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq ma'lumot beradi. Multimedia vositalaridan foydalanishda esa biz hujayraning tarkibidagi organoidlarning joylashuvi va funksiyalariga oid videoroliklar namoyish etdik. Dars o'tilayotgan sinfning yoshidan kelib chiqqan holda muammoli ta'lim metodidan foydalandik. Dars jarayonida psixologik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan o'quvchilarni 5 tadan qilib kichik guruhlarga bo'ldik. dars mavzusiga oid muammoli savollarni o'quvchilarga tanishtirdik. O'quvchilar olgan ma'lumotlarni muammoli vaziyatlarda qo'llay olishga yo'naltirdik va shu bilan birga qo'shimcha axborotlarni ham taqdim qildik. Bu orqali o'quvchilarni mantiqiy fikr yuritishiga va olgan nazariy ma'lumotlarni hayotda qo'llay olishiga erishildi. Dars so'ngida faol guruh o'quvchilari baholandi.

Xulosa. Biz bugungi kunda dars o'tish bo'yicha qo'llagan metodlarimiz orqali o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oldilar. Dars jarayonlarimizda o'quvchilar o'tgan mavzularni mustahkamlab yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. O'quvchilar erkin fikrlashga va fikrini aniq bayon etishga muvaffaq bo'ldilar. Bundan tashqari o'quvchilar dars davomida laboratoriya mashg'ulotlari bajarish bilan birga nazariy olgan ma'lumotlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biz kelgusi ishlarimizda biologiyaning har bir mavzulari bo'yicha dars o'tish jarayonida yangi va zamonaviy metodlarni yoritib bermoqchimiz.

References:

1. Innovation ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. - 81-b.
2. Ishmuhammedov R.J. Innovation texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik lisey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - T.: TDPU, 2004.
3. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo'll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.

4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
5. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.
6. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish - ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
7. Ismoilova D.M. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim mazmunini prognostika qilish. Xalq ta'limi" jurnali T.:2020 yil №5 International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages"
8. Khasanova G. K. The success and education system of South Korea and Japan //Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материа. - 2021. - С. 94.
9. Khasanova, G. K. (2021). MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE WORLD. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, ^ (Special Issue
10. Хашимова С. НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДВОЕНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ. - Страны. Языки. Культура. - С. 334-338.
11. Хашимова С. On some features of teaching foreign language for students of non-philological areas at the initial stage. - 2019. - Евразийское Научное Объединение. - С. 334-338.
12. Mavlonov. O, Tilavov. T, Aminov. B. "Odam va uning salomatligi". "O'QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBA'A IJODIY UYI. TOSHKENT-2019. 55-60 b.